

CHET TILINI TALABALARGA INQUIRY-BASED LEARNING TEXNOLOGIYASI ASOSIDA O'QITISH

Xodjayeva Nargizaxon

PhD tayanch doktoranti, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17569332>

Annotation: This article examines the effectiveness of foreign language teaching in modern education through Inquiry-based learning technology and research approach. It is emphasized that research stimulates students' active learning, critical thinking, and independence, while research strategies reinforce analytical and problem-solving skills. The integration of these approaches contributes to the development in students not only of communicative competence, but also of intellectual independence and motivation for continuous learning. The article explores key theoretical perspectives, classroom practice guides, and challenges faced by educators. The results show that research and exploratory methods contribute to a deeper understanding of language structures, improve communicative competence, and enhance academic performance.

Keywords: research-based learning, research-based approach, language learning, student independence, communicative competence, critical thinking, continuous learning, educational technology, active learning.

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность обучения иностранному языку в современном образовании посредством технологии Inquiry-based learning и исследовательского подхода. Отмечается, что исследования стимулируют активное обучение, критическое мышление и самостоятельность учащихся, а исследовательские стратегии укрепляют аналитические и навыки решения проблем. Интеграция этих подходов способствует развитию у учащихся не только коммуникативной компетенции, но и интеллектуальной самостоятельности и мотивации к непрерывному обучению. В статье рассматриваются основные теоретические взгляды, практические руководства в классе и проблемы, с которыми сталкиваются учителя. Результаты показывают, что исследовательские и поисковые методы способствуют более глубокому пониманию языковых структур, улучшению коммуникативной компетенции и повышению академической успеваемости.

Ключевые слова: исследовательское образование, исследовательский подход, обучение языку, самостоятельность учащегося, коммуникативная компетенция, критическое мышление, непрерывное образование, образовательные технологии, активное обучение, навыки решения проблем.

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta'limda tilni Inquiry-Based learning texnologiyasi va tadqiqot yondashuvidan foydalangan holda o'qitish samaradorligi ko'rib chiqilgan. Tadqiqot metodlari o'quvchilarning tanqidiy fikrlashi, mustaqilligi va ta'lim jarayonida faol ishtirokini rivojlantirishga yordam berishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Inquiry-Based learning texnologiyasini qo'llash tahliliy va muammoli ko'nikmalarni mustahkamlaydi. Ushbu yondashuvlarning kombinatsiyasi talabalarga nafaqat kommunikativ kompetensiyasini, balki intellektual mustaqillikni rivojlantirishga, shuningdek, butun umr davomida o'qish motivatsiyasini shakllantirishga imkon beradi. Maqolada nazariy asoslar, amaliy qo'llanmalar va ta'lim amaliyotidagi qiyinchiliklar tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Inquiry-Based

learning texnologiyasi til tuzilmalarini chuqurroq tushunishga, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga va akademik yutuqlarni oshirishga yordam beradi.

Kalit soʻzlar: Inquiry-Based learning texnologiyasi, tadqiqot yondashuvi, tillarni oʻqitish, talabalar avtonomiyasi, kommunikativ kompetensiya, tanqidiy fikrlash, umr boʻyi taʼlim, taʼlim texnologiyalari, faol taʼlim.

Kirish

Chet tilini oʻqitish har doim taʼlimda markaziy oʻrinni egallagan, chunki til muloqot, hamkorlik va madaniy almashinuvning asosi hisoblanadi. Yigirma birinchi asrda tilning ahamiyati yanada oshdi, chunki globallashtirish va raqamlashtirish taʼlim oluvchilardan turli akademik va kasbiy kontekstlarda oʻzaro aloqada boʻlishni talab qilmoqda. Til taʼlimi bugungi kunda grammatik qoidalar yoki soʻzlar roʻyxatini yetkazish bilan cheklanib qolmaydi. Buning oʻrniga u oʻquvchilarni tanqidiy fikrlashga, muammolarni hal qilishga va tildan tadqiqot hamda innovatsiya vositasi sifatida foydalanishga tayyorlashi kerak [1:34].

Anʼanaviy oʻqitish usullari dolzarb boʻlsa-da, koʻpincha oʻqituvchiga yoʻnaltirilgan eslab qolish va tushuntirishga tayanadi. Bu oʻquvchilarning kamroq jalb qilinishiga va oʻz bilimlarini real vaziyatlarga qoʻllashga kamroq qodir boʻlishiga olib keladigan passiv oʻquv muhitini yaratishi mumkin[2:77]. Bundan farqli oʻlaroq, zamonaviy pedagogik yondashuvlar oʻquvchilarning ishtiroki va yuqori darajadagi fikrlash koʻnikmalarini rivojlantirishga urgʻu beradi. Inquiry-Based learning texnologiyasini biz tadqiqotga asoslangan taʼlim deb tarjima qilsak, bu esa talabalarni mazmunli savollar berishga, haqiqiy muammolarni oʻrganishga va faol tadqiqot orqali oʻz bilimlarini shakllantirishga undaydi [3:112]. Shu bilan birga, tadqiqot yondashuvi oʻquvchilarga kuzatish, tahlil va mulohaza kabi akademik usullarni qoʻllash imkoniyatini beradi va shu orqali ularning tildan foydalanish haqidagi tushunchalarini chuqurlashtiradi [4: 59].

Ushbu ikki texnologiya va yondashuvning integratsiyasi til taʼlimi uchun kuchli poydevor yaratadi. U nafaqat kommunikativ kompetensiyani mustahkamlaydi, balki oʻquvchilarning mustaqilligini va butun umri davomida uzluksiz taʼlim olishga boʻlgan motivatsiyasini rivojlantirishga yordam beradi [5: 89]. Izlanish va tadqiqotning bunday uygʻunlashuvi til oʻqitishni moslashuvchanlik, ijodkorlik va hamkorlik zarur boʻlgan yigirma birinchi asr talablariga moslashtiradi. Tadqiqotli taʼlim nazariyalari faol ishtirok etish va shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlimning muhimligini taʼkidlaydi. Dyuvi taʼlimni tajriba va real hayotiy muammolarni hal qilish bilan bogʻlashi kerakligini taklif qilib, maʼnoni kashf etish va yaratish jarayoni sifatida tadqiqotning dastlabki tarafdorlaridan biri edi [6: 41]. Keyingi nazariyotchilar tadqiqot qiziquvchanlik, tanqidiy fikrlash va oʻz taʼlimi uchun masʼuliyatni rivojlantiradi, deb taʼkidladilar [7: 102]. Tillarni oʻqitishda qoʻllaniladigan tadqiqot usullari dars dinamikasini yodlashdan interfaol tadqiqotga oʻtkazadi, bunda talabalar loyihalar va muammolarni yechadigan topshiriqlari orqali ishlaydilar.

Taʼlimga nisbatan yondashuvlari ham mustahkam nazariy ildizlarga ega. Konstruktivistik qarashlar bilim uzatilmaydi, balki faol tadqiqot orqali quriladi, deb taʼkidlaydi [8: 76]. Chet tilini oʻrganishda bu talabalarni kichik tadqiqotlar oʻtkazishga, autentik matnlarni tahlil qilishga va oʻrganish jarayoni haqida oʻylashga undash kerakligini anglatadi. Bir qator tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, tadqiqot faoliyati bilan shugʻullanuvchi talabalarda kuchli tahliliy koʻnikmalar va tildan foydalanishga boʻlgan ishonch ortadi [9: 88].

So'nggi yillarda olimlar til o'qitishda izlanish va tadqiqot integratsiyasini tobora ko'proq tadqiq qilmoqdalar. Masalan, ba'zi tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, tadqiqot faoliyati tabiiy ravishda tadqiqot amaliyotiga olib keladi, chunki talabalar savollarni shakllantirish, ma'lumotlarni to'plash va xulosalar chiqarishni o'rganadilar [10: 119]. Bundan tashqari, u talabalarni nafaqat axborot iste'molchisi, balki bilim yaratuvchisi sifatida ham ko'rsatadi, bu esa oliy ta'limda muhim ko'nikma hisoblanadi [11: 142].

U kommunikativ kompetensiyani oshiradi, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi, o'quvchilarni til bilan belgilangan bilimlar to'plami sifatida emas, balki rivojlanayotgan jarayon sifatida o'zaro munosabatga kirishishga undaydi [12: 65].

Metodologik yondashuvlar

Oliy ta'limda Inquiry-Based learning texnologiyasini qo'llash o'qituvchiga yo'naltirilgan o'qitishdan talabaga yo'naltirilgan tadqiqotga o'tishni taqozo etadi. Amaliyotda bu shuni anglatadiki, o'qituvchining roli faqat tushuntirish berish bilan cheklanmaydi, balki talabalarni savollar berish, muammolarni o'rganish va natijalar haqida o'ylashga undaydigan o'quv sharoitlarini yaratishga qaratilgan [1: 53]. Bunday metodlar talabalarga auditoriya mashg'ulotlarini autentik kommunikativ kontekstlar bilan bog'lashga yordam beradi.

Tadqiqiy ta'limda o'qituvchilar ko'pincha darslarni ochiq savollar yoki real hayotiy muammolar atrofida tashkil etadilar. Masalan, talabalarga grammatik qoidalarni shunchaki yodlash o'rniga autentik matnlarni tahlil qilish, qonuniyatlarni aniqlash va til tuzilmalarining qanday ishlashi haqida farazlarni shakllantirish taklif etilishi mumkin [2: 117]. Guruh munozaralari, keys-stadi va loyiha topshiriqlari keng tarqalgan strategiyalar bo'lib, ular hamkorlikni rag'batlantiradi va talabalarni faol ma'no o'qishga undaydi [3: 88]. Bu topshiriqlar o'quvchilarga tilga alohida qoidalar to'plami sifatida emas, balki tadqiqot vositasi sifatida qarash imkonini beradi.

Tadqiqotga asoslangan ta'lim talabalarni akademik tadqiqot usullari bilan tanishtiradi. Universitet auditoriyalarida bu anketa, intervyu yoki elektron so'rovnomalar tahlili kabi kichik tadqiqot loyihalarini o'tkazishni o'z ichiga olishi mumkin [4: 72]. Masalan, talabalar turli madaniyatlarda ma'lum nutqiy harakatlar qanday farqlanishini yoki raqamli ommaviy axborot vositalari yoshlar o'rtasida tildan foydalanishga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganishlari mumkin [5: 130]. Bunday loyihalar orqali talabalar nazariy bilimlarini real ma'lumotlarga qo'llashni mashq qiladilar, bu esa ularning tahliliy ko'nikmalarini mustahkamlaydi va tilni kontekstda tushunishlarini chuqurlashtiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, tadqiqotga asoslangan ta'lim refleksiya uchun urg'u beradi. Talabalarga o'zlarining tadqiqot jarayonlarini hujjatlashtirishni, natijalarni tahlil qilishni va ularni tengdoshlariga taqdim etishni taklif etiladi. Ushbu refleksiv amaliyot nafaqat o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantiradi, balki akademik yozish va og'zaki muloqot ko'nikmalarini ham yaxshilaydi [6: 104]. Ko'p hollarda auditoriya tadqiqotlari natijalari taqdimotlar, plakatlari yoki qisqa tadqiqot hisobotlari shaklida taqdim etiladi, bu esa talabalarga iftixor va zavq tuyg'usini beradi [7:145].

Tadqiqotga asoslangan ta'lim texnologiyasini qo'llaydigan universitet o'qituvchilari ham motivatsion afzalliklarni ta'kidlaydilar. Talabalar o'zlarining savollari va xulosalarining muhimligini ko'rganlarida yanada faolroq bo'ladilar. Bu faollik talabalarining mustaqilligini qo'llab-quvvatlaydi va oliy ta'limda ayniqsa muhim bo'lgan uzluksiz ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi [8: 91]. Shu bilan birga, o'qituvchi o'quvchilarni tanqidiy

tadqiqot strategiyalarini ishlab chiqishga, akademik qat'iylikni ta'minlashga va auditoriya faoliyatini kengroq o'quv maqsadlari bilan bog'lashga yo'naltiruvchi fasilitator bo'lib qoladi [9:123].

Muhokama

Universitet auditoriyalarida izlanish va tadqiqotga asoslangan ta'lim va tadqiqot yondashuvining uyg'unlashuvi ham talabalar, ham o'qituvchilar uchun sezilarli afzalliklarga ega. Asosiy afzalliklardan biri tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Talabalar haqiqiy muammolarni tadqiq qilganda, ular qoidalarni shunchaki eslab qolishni emas, balki ma'lumotlarni tahlil qilish, baholash va umumlashtirishni o'rganadilar [1:64]. Bu amaliyot ularga bilimlarni darsdan tashqariga olib chiqishga va ularni haqiqiy muloqot hayotida qo'llashga yordam beradi. Bundan tashqari, talabalar ko'proq avtonomiya va motivatsiyaga ega bo'ladilar, chunki tadqiqotga asoslangan topshiriqlar ularni o'z taraqqiyoti uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga undaydi [2:102].

Yana bir afzallik kommunikativ kompetensiyaning oshishidir. Tadqiqot loyihalari orqali talabalar tilning autentik qo'llanilishi, madaniy xilma-xillik va real kontekstlar bilan tanishadilar. Ushbu ekspozitsiya ularning tildan akademik va kasbiy vaziyatlarda mazmunli foydalanish qobiliyatini mustahkamlaydi [3:87]. Shu bilan birga, hisobot yozish yoki natijalarni taqdim etish kabi refleksiv mashg'ulotlar ularning akademik savodxonligi va og'zaki muloqot ko'nikmalarini oshiradi [4:140].

Ushbu afzalliklarga qaramay, muammolar saqlanib qolmoqda. Izlanish va tadqiqot usullarini joriy etish an'anaviy ta'limga nisbatan ko'proq vaqt va kuch talab qiladi. O'qituvchilar faoliyatni puxta loyihalashtirishlari, uzluksiz qayta aloqani ta'minlashlari va erkinlikni akademik qat'iylik bilan muvozanatlashlari kerak [5:59]. Ba'zi talabalar, ayniqsa ular o'qituvchiga yo'naltirilgan usullarga o'rganib qolgan bo'lsalar, passiv o'qitishdan faol mustaqil ta'limga o'tishda ham qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin [6:92]. Auditoriyaning cheklangan resurslari, talabalar sonining ko'pligi va o'qituvchilarning yetarli darajada tayyorlanmaganligi ham ushbu yondashuvlarni to'liq joriy etishni qiyinlashtirishi mumkin [7:18].

An'anaviy o'qitish usullari bilan taqqoslaganda, tadqiqotga asoslangan ta'lim ko'proq interaktiv va talabalarga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. An'anaviy yondashuvlar ko'pincha takrorlash, mashq qilish va bilimlarni o'qituvchidan talabaiga bevosita yetkazishga qaratilgan [8:144]. Bundan farqli o'laroq, tadqiqot asoslangan ta'lim texnologiyasi oliy ta'limda va hayotda zarur bo'lgan moslashuvchanlik, ijodkorlik va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantiradi [9:75].

Xulosa

Bugungi kunda talabalar tanqidiy fikrlay olishlari, samarali muloqot qila olishlari, ijodkorlik va mustaqil muammolariga yondasha olishlari kerak. Ushbu maqola shuni ta'kidlaydiki, tadqiqotga asoslangan ta'lim va tadqiqot yondashuvi universitet til auditoriyalarida ushbu maqsadlarga erishish uchun kuchli vositalarni taklif etadi.

Tadqiqotga asoslangan ta'lim talabalarni savollar berishga, haqiqiy muammolarni o'rganishga va bilimlarni shakllantirishda faol rol o'ynashga undaydi. Tadqiqot yondashuvlari buni to'ldiradi, o'quvchilarga tilni real kontekstlarda o'rganish, akademik usullarni qo'llash va o'z xulosalari ustida mulohaza yuritish imkoniyatini beradi. Bu yondashuvlar birgalikda

an'anaviy, o'qituvchiga yo'naltirilgan ta'lim doirasidan chiqib, yanada qiziqarli, mazmunli va talabaga yo'naltirilgan tajribani yaratadi.

Shu bilan birga, resurslarning cheklanganligi, o'qituvchilarni tayyorlash zarurati va talabalarning yangi o'quv rollariga moslashuvi kabi muammolarni e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Shunga qaramay, uzoq muddatli afzalliklar - ko'proq avtonomiya, kuchli muloqot kompetensiyasi va uzluksiz ta'lim ko'nikmalarining rivojlanishi ushbu usullarni til ta'limiga integratsiya qilishning ahamiyatini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, chet tilini o'qitishda tadqiqotning uyg'unlashuvi oddiy uslubiy tanlov emas; bu ta'limning keng qamrovli vazifasiga javobdir. XXI asr akademik, kasbiy va madaniyatlararo muhitlariga moslasha oladigan, yangiliklar kirita oladigan va samarali hissa qo'sha oladigan talabalarni tayyorlash ta'limning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bruner, J. (1996). *Ta'lim madaniyati*. Harvard universiteti nashriyoti.
2. Brown, H. D. (2007). *Til o'rganish va o'qitish tamoyillari* (5-nashr). Pirson Longman.
3. Dewey, J. (1938). *Tajriba va ta'lim*. Makmillan.
4. Ellis, R. (2003). *Masalalar asosida tillarni o'rganish va o'qitish*. Oxford universiteti nashriyoti.
5. Frayr, P. (1996). *Mazlumlar pedagogikasi*. Kontinuum.
6. Harmer, J. (2007). *Ingliz tilini o'qitish amaliyoti* (4-nashr). Pearson ta'limi.
7. Prins, M. J., va Felder, R. M. (2006). Ta'lim va o'qitishning induktiv metodlari: ta'riflash, qiyoslash va tadqiqot asoslari. *Muhandislik ta'limi jurnali*, 95 (2), 123-138.
8. Richards, J. K., va Rojers, T. S. (2014). *Til o'qitishda yondashuv va usullar* (3-nashr). Cambridge University Press.
9. Spronken-Smith, R., & Walker, R. (2010). Tadqiqot ta'limi o'qitish va intizomiy tadqiqotlar o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlashi mumkinmi? *Oliy ta'limda o'qish*, 35 (6), 723-740.
10. Vigotskiy, L. S. (1978). *Jamiyatda ong: oliy psixologik jarayonlarning rivojlanishi*. Harvard universiteti nashriyoti.